

EKONOMIKANÍ INNOVACIYALÍQ RAWAJLANDÍRÍW SHARAYATÍNDÁ AYMAQLARDA SANAAT TARMAĞÍ ÓNDIRISIN RAWAJLANDÍRÍWDÍ JEDELLESTIRIWDÍŇ NORMATIVLIK— HUQUQÍY TIYKARLARÍ

Qurbanbaeva Nadira Amanbaevna Menedjment qánigeligi 2 kurs
magistranti

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

kurbannodrabegim@gmail.com (+998938050325)

Rezyume: Maqalada mámleketimizdiń aymaqlarında júrgizilip atırǵan sanaat óndirisin innovatsiyalıq rawajlandırıw siyasatı, onı qollap quwatlawshı huqıqıy-normativler hújjetler analizlengen. Sonıń menen birge bul huqıqıy normativ hújjetlerdi toparlarga ajırtqan halda tiysili tarawlar, tarmaqlar, aymaqlar hám kompleksler boyınsha úyrenilip olarǵa anıqlıqlar kiritilgen.

Tayanış sózler: sanaat, sanaat óndiris, tarmaq, taraw, normativlik — huqıqıy hújjetler, sanaat ónimi, básekige shıdamlılıq.

IQTISODYOTNI INNOVASTIYON RIVOJLANTIRISH SHAROYTIDA MINTAQALARDA SANOAT SANOAT ISHLAB CHIQRARISHINI RIVOJLANTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISHNI ME'YORIY — HUQUQIY ASOSLARI

Qurbanbaeva Nadira Amanbaevna Menejment mutaxasisligi 2 kurs
magistranti

Qoraqalpoq davlat universiteti

kurbannodrabegim@gmail.com (+998938050325)

Rezyume: Maqolada mamlakatimizning mintaqalarida olib borilayotgan sanoat ishlab chiqarishni innovatsion rivojlantirish siyosati, uni qo'llab quvvatlovchi huquqiy-normativ hujjatlar tahlil qilingan. Shuning bilan birga bu huquqiy normativ hujjatlarni guruhlarga ajratgan holda tegishli tarmoqlar, sohalar, mintaqalar va majmualar buyicha o'rganilib ularga aniqliqlar kiritilgan.

Kalit so'zlar: sanoat, sanoat ishlab chiqarishi, tarmaq, soha, normativ — huquqiy hujjatlar, sanoat mahsuloti, raqobatbardoshlik.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА ПРОИЗВОДСТВА В РЕГИОНАХ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Курбанбаева Надира Аманбаевна, магистрантка 2 курса специальности
«Менеджмент»

Каракалпакский государственный университет
kurbannodrabegim@gmail.com (+998938050325)

Резюме: В статье рассматривается политика инновационного развития промышленного производства и поддерживающие нормативно-правовые документы в регионах нашей страны. При этом путем разделения данных нормативных правовых документов на группы были изучены соответствующие отрасли, отрасли, регионы и комплексы и даны к ним разъяснения.

Ключевые слова: промышленность, промышленное производство, отрасль, сфера, промышленность, нормативные правовые документы, промышленная продукция, конкурентоспособность.

THE REGULATORY FRAMEWORK FOR IMPROVING THE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PRODUCTION IN THE REGIONS FOR INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT

Kurbanbaeva Nadira Amanbaevna, 2nd year master's student of the specialty
"Management"

Karakalpak State University
kurbannodrabegim@gmail.com (+998938050325)

Summary: The article examines the policy of innovative development of industrial production and supporting legal documents in the regions of our country. At the same time, by dividing these regulatory legal documents into groups, the relevant sectors, industries, regions and complexes were studied and explanations were given to them.

Key words: industry, industrial production, industry, sphere, industry, regulatory legal documents, industrial products, competitiveness.

Kirisiw. Hár qanday mámlekettiń evolyuciyalıq tárepten ekonomikalıq rawajlanıwı arnawlı bir basqıshlardı basıp ótiwdi talap etedi. Ekonomikalıq tárepten bekkem bolmaǵan mámlekettiń social-ekonomikalıq rawajlanıwında sanaatlasıwdıń tólemligin baqlaw mumkin. Sebebi haqıyqattan da, mámlekette sanaat tarmaǵınıń rawajlanıwı tiykarınan tarmaq hám tarawlardıń rawajlanıwınıń tiykarı boladı.

“Ekonomikalıq rawajlanıw” teoriyasınan alıp qaraytuǵın bolsaq, daslep agrar sistemadan sanaatı rawajlangan islep shıǵarıw ukladına ótedi, sońınan óz ornın postindustrial (sanaatlasqan sistemadan xızmetler tarawı rawajlangan milliy ekonomikaǵa aylanadı) sistemaǵa bosatıp beredi. Házirgi waqıtta “Jańa ekonomikalıq rawajlanıw” teoriyasınıń táreptarları mámleket evolyuciyalıq rawajlanıwınıń postindustrial ukladınıń “bilimler ekonomikası” esaplanıwshı - “innovciyalıq” yamasa “sanlı ekonomika” rawajlanıw basqıshına ótiwi haqqında oy-pikirler juritippekte.

Tiykargı bólim. Solay eken, rawajlanıp atırǵan mámleketler ushın óz evolyuciyalıq rawajlanıw jolında joqarıda keltirip ótilgen basqıshlardı basıp ótiwi kerek eken, demek dáslepki másele milliy ekonomikadaǵı ámeldegi resurs hám rezervlerden optimal paydalanıp onı keship ótiw aktual másele bolıp tabıladı. Buǵan baylanıslı ústin turatuǵın másele — milliy ekonomikanı sanaatlastırıw, industrial tarmaq rawajlanıwı strategiyasın qalıplestiriw bolıp esaplanadı.

Dúnya júzlik jámiyetchiligine integraciyalasıp atırǵan Ózbekstan Respublikası ushın da ekonomikalıq rawajlanıwdıń tiykargı baǵdarların anıqlap alıw sıyaqlı zárúrli máseleler Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2022 jıl 28 yanvardaǵı “2022-2026 jillargá mólsherlengen Jańa Ózbekstandı rawajlandırıw strategiyası haqqında”ǵı PP-60 — sanlı Pármanında belgilep berild.

Sonı ayırıqsha atap ótiw kerek, usı normativlik — huqıqıy hújjetke Ózbekstan Respublikasınıń rawajlandırıwdıń bir qansha baǵdarları menen bir qatarda “Ekonomikanı rawajlandırıw hám liberallastırıwdıń baslı baǵdarları” bóliminde strukturalıq ózgerislerdi tereńlestiriw, milliy ekonomikanıń jetekshi tarmaqların, atap aytqanda sanaat óndirisin modernizaciyalaw hám diversifikaciyalaw esabınan onıń básekige shıdamlılıǵın asırıw máselelerine qaratilǵan oy-pikirler keltirip ótildi.

Bunnan tısqari mámleket kóleminde sanaat óndirisin rawajlandırıwǵa tiyisli bir qansha normativlik-huqıqıy hújjetlerde islep shıǵıldı. Sonı da aytıw kerek, Ózbekstan Respublikasında sanaat óndirisin rawajlandırıwǵa tiyisli islep shıǵılǵan

normativ-huqıqiy hújjetler analizi, olardı tórt jóneliste klassifikaciyalaw imkaniyatın berd.

Dáslepki baǵdar, Ózbekstanda sanaat óndirisin arnawlı bir bir tarmaqların rawajlandırıwǵa qaratılǵan normativ-huqıqiy hújjetler bolıp tabıladı. Mámleketimizde sanaat óndirisin rawajlandırıw hám industrial tarmaqlardı rawajlandırıwǵa tiyisli ayırım normativ-huqıqiy hújjetlerdi 1-kestede keltirdik.

1-keste

Ózbekstanda sanaat óndirisin rawajlandırıw hám industrial tarmaqlardı rawajlandırıwǵa tiyisli normativlik-huqıqiy hújjetler

№	Normativlik-huqıqiy hújjetler atı	Normativ-huqıqiy hújjetler nomeri, sánesi jáne onı qabil etken shólkem atı
1.	«2011-2015 jıllarda Ózbekstan Respublikası sanaatın rawajlandırıwdıń ústin turatuǵın baǵdarları haqqında»	Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2010 jıl 15 dekabrdegi PQ-1442-san Qararında
2.	«2017 — 2021 jıllarda kómir sanaatın jáne de rawajlandırıw hám modernizaciyalaw baǵdarlaması haqqında»	Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2017 jıl 13 iyundaǵı PQ-3054-san Qararı
3.	«Ximiya sanaatın jáne de reformalaw jáne onıń investiciyalıq ózine tartımlılıǵın asırıw ilajları haqqında»	Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2019 jıl 3 apreldegi PQ-4265-san Qararı
4.	«Toqımashılıq hám tigiw-trikotaj sanaatın jedel rawajlandırıw ilajları haqqında»	O'zR Prezidentiniń 2017 jıl 14 dekabrdegi PP-5285-san Pármanı
5.	«Paxta -toqımashılıq islep shıǵarıwların jáne de rawajlandırıwǵa tiyisli qosımsha ilajlar haqqında»	Ózbekstan Respublikası Ministrler Kabinetiniń 2018 jıl 19 sentyabrdegi 744-san Qararı
6.	«2017 — 2021 jıllarda gidroenergetikani jáne de rawajlandırıw ilajları baǵdarlaması haqqında»	Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2017 jıl 2 maydaǵı PQ-2947-san Qararı
7.	«Elektrotexnika sanaatın jáne de rawajlandırıw ushın qolalıy shárt-shárayatlar jaratıw hám tarmaqtıń investiciyalıq hám de kiris potencialın asırıw boyınsha qosımsha ilajlar haqqında»	Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2019 jıl 30 maydaǵı PQ-4348-san Qararı
8.	Kán-metallurgiya tarmaǵı kárxanalarınıń iskerligin jáne de jetilistiriw ilajları haqqında	Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2019 jıl 17 yanvardaǵı PQ-4124-san Qararı

9.	Qurılıs materialları sanaatın tupten jetilistiriw hám kompleks rawajlandırıw ilajları haqqında	Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2019 jıl 20 fevraldaǵı PQ-4198-san Qararı
10.	“Kán-metallurgiya sanaatı hám oǵan baylanıslı tarawlardı rawajlandırıw boyınsha qosımsha ilajlar haqqında”ǵı	Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 24.06.2021 yildagi PQ-5159 -san Qararı.
11.	Sanaat óndirisinde shiyki zattın úzliksizligin támiyinlew boyınsha qosımsha qolaylıqlardı jaratıw ilajları	Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń Qararı, 12.10.2022 jıldaǵı PQ-392-san
12.	Toqımashılıq sanaatın finanslıq qollap-quwatlaw boyınsha qosımsha ilajlar haqqında	Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń Pármanı, №PP-155, 02.09.2023
13.	Háqımshlik reformalar sheńberinde investiciyalar, sanaat hám sawda taraawında mámleketlik basqarıwdı nátiyjeli shólkemlestiriw ilajları haqqında	Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń Pármanı, №PP-111, 21.07.2023

Ózbekstan Respublikasında industrial tarmaqtı rawajlandırıwǵa tiyisli qabıl etilgen normativlik aktlar – hám shólkemlestirilgen-huqıqiy hújjetler klassifikaciyasınıń ekinshi toparına sanaat kárxanaların qalıplestiriwge tiyisli normativ — huqıqiy hújjetler kompleksi kirgizildi (2-keste).

2-keste

Ózbekstan Respublikasında sanaat kárxanaların qalıplestiriwge tiyisli normativlik — huqıqiy hújjetler kompleksi

№	Normativ-huqıqiy hújjetler atı	Normativ-huqıqiy hújjetler nomeri, sánesi jáne onı qabıl etken shólkem atı
1	«Ekskavatorlar hám gusenicali texnikanı ońlaw zavodın qurıw investiciya joybarın optimallastırıw ilajları haqqında»	Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 06. 01. 2017 jıl PQ-2719-san Qararı
2	«Shıyshe ıdıslar islep shıǵarıw zavodı qurılısın tamamlaw hám paydalanıwǵa tapsırıwǵa tiyisli qosımsha ilajlar haqqında»	Ózbekstan Respublikası Ministrler Kabinetiniń 20. 11. 2008 j. 251-sanlı Qararı
3	«Tebinbuloq káni negizinde kán-metallurgiya kompleksi qurılısı investiciya joybarın ámelge asırıw boyınsha islerdi shólkemlestiriw haqqında»	O'zR Prezidentiniń 2018 jıl 12 yanvardaǵı PQ-3473-san Qararı

4	«Almalıq KMK» AJnıń basqarıw sistemasın jáne de jetilistiriw ilajları haqqında	Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2017 jıl 15 sentyabrdegi PQ-3280-san Qararı
5	«Qandim toparına kiretuǵın kánlerdi tártipke keltiriw hám gazdı qayta islew zavodınıń qurılısı boyınsha» texnikalıq-ekonomikalıq joybarınıń tıykarlanıwın tastıyıqlaw haqqında»	Ózbekstan Respublikası Ministrler Kabinetiniń 2015 jıl 8 sentyabrdegi
6	«Fargónaazot» akcionerlik jámiyetinde bar bolǵan quwatlardan nátiyjeli paydalanıw hámde ishki hám sırtqı bazarda talap joqarı bolǵan ónimleri islep shıǵarıwdı támiyinlew ilajları haqqında	Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 27.07.2023 jıl №PQ-242-san Qararı,

Mámleketimizde sanaat óndirisin rawajlandırıwǵa tiyisli qabıl etilgen normativ aktlar hám shólkemlestirilgen-huqıqıy hújjetler klassifikaciyasınıń úshinshi toparına aymaqlardı kompleks rawajlandırıw, sonıń menen birge industrial tarmaqtı rawajlandırıwǵa tiyisli normativ — huqıqıy hújjetler kompleksi kirgizildi (3-keste).

3-keste

Aymaqlarda sanaat óndirisin rawajlandırıwǵa tiyisli normativlik-huqıqıy hújjetler

№	Normativlik-huqıqıy hújjetler atı	Normativlik-huqıqıy hújjetler nomeri, sánesi jáne onı qabıl etken shólkem atı
1	2019 — 2022 jıllarda Tashkent wálayatınıń sanaat potencialın rawajlandırıw boyınsha qosımsha ilajlar haqqında	Ózbekstan Respublikası Ministrler Kabinetiniń 2019 jıl 24 sentyabrdegi 802-san Qararı
2	2016 -2018 jıllarda Tashkent wálayatı qalaları hám rayonların kompleks rawajlandırıw ilajları baǵdarlaması haqqında	O'zR Ministrler Kabinetiniń 09. 09. 2016 y. 291-sanlı Qararı
3	2016 -2018 jıllarda Tashkent wálayatında ámel etiwshi sanaat kárxanaları quwatların modernizaciyalaw hám texnikalıq hám texnologiyalıq qayta qurıw hám de jańa investiciya joybarlardı qalıplestiriwdiń prognoz kórsetkishleri	Ózbekstan Respublikası Ministrler Kabinetiniń 09. 09. 2016 y. 291-sanlı Qararınıń 2-qosımshası
4	“2016 -2018 jıllarda Qashqadarya wálayatınıń Nıshan rayonın kompleks rawajlandırıw Mámleket programması” azıq-awqat hám azıq-awqatlıq emes	Ózbekstan Respublikası Ministrler Kabinetiniń “Qashqadarya wálayatınıń Nıshan rayonın

	tutiniw tovarlari hám qurılıs materialların óndirislik quwatlıqların modernizaciyalaw, jańadan qurıw, texnikalıq hám texnologiyalıq tárepten jańalaw boyınsha investiciya joybarların mánzilli dizimi	kompleks rawajlandırıw ilajları haqqında” 2016 jıl 11 avgustdağı 258-san Qararına 2-qosımsha
5	2017 — 2019 jıllarda Tashkent qalasınıń Mırza Ullıbek rayonın kompleks rawajlandırıw programması	O'zR Ministrler Kabinetiniń 2016 jıl 12 dekabr degi 400-sanlı Qararı 1-qosımshası
6	2019 — 2022 jıllarda Andijan wálayatınıń sanaat potencialın rawajlandırıw boyınsha qosımsha ilajlar haqqında	Ózbekstan Respublikası Ministrler Kabinetiniń 2019 jıl 24 iyuldağı 622-san Qararı
7	2019 — 2021 jıllarda Navaıy wálayatınıń Xatirchi rayonın kompleks rawajlandırıw ilajları bagdarlaması haqqında	Ózbekstan Respublikası Ministrler Kabinetiniń 2019 jıl 22 iyuldağı 613-san Qararı
8.	“Navaıy wálayatı Qızıltepa rayonında tájiriye jol menende paxta shiyki onimin tereńnen qayta islewdi shólkemlestiriw ilajları haqqında”	Ózbekstan Respublikası Ministrler Kabinetiniń 2017 jıl 25 mart dağı 158-san Qararı
9.	2019 — 2022 jıllarda Surxandarya wálayatınıń Qumqo'rg'on rayonın kompleks social-ekonomikalıq rawajlandırıw ilajları haqqında	Ózbekstan Respublikası Ministrler Kabinetiniń 2019 jıl 15 oktyabr degi 871-san Qararı
10.	“Respublika boysıwındağı qalalardı kompleks social-ekonomikalıq rawajlandırıw boyınsha qosımsha ilajlar haqqında”	Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2019 jıl 4 iyun dağı PP-5738-san Pármanı
11.	Aymaqlardı kompleks social-ekonomikalıq rawajlandırıw boyınsha sektorlar iskerligin jáne de jetilistiriwge tiyisli qosımsha ilajlar haqqında	Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2019 jıl 8 yanvar, PQ-4102-san Qararı
12.	Qaraqalpaqstan Respublikasında isbilermenlik, innovaciyalıq texnologiyalar hám infrastrukturalaradı jedel pátlerde rawajlandırıw arqalı xalıqtıń párawanlıǵın asırıwdıń qosımsha ilajları haqqında	Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń, 31.08.2022 jıl dağı PP-213-san Pármanı
13.	Tashkent qalası Chilonzor rayonınıń sanaat potencilı hám investiciya tartımlılıǵın asırıwǵa tiyisli qosımsha ilajlar haqqında	Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 04.07.2023. PQ--201-san Qararı,
14.	«Jizzax wálayatında quwatlılıǵı 450 MVt bolǵan puw-gaz elektr stanciyasını qurıw» investiciya joybarın ámelge asırıw ilajları haqqında	Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 07.08.2023. PQ--267-san Qararı,
15.	Surxondar`ya wálayatında quwatlılıǵı 1500-1600 MVt bolǵan puw -gaz elektr stanciyasını qurılısına tiyisli qosımsha ilajlar haqqında	Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 05.07.2023. PQ-215-san Qararı

16.	2023-2025 jillarda Buxara welayatında paxta-toqimashılıq hám gálleshelik klasterleri hámde kesip alúshılıqtı rawajlandırıwı arqalı xalıqtıń bántlılign támiyinlewge tiyisli qosımsha iljar haqqında	Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń, 05.07.2023 №PQ-214 san Qararı
-----	---	--

Bunnan tısqari keleshekte respublikada sanaat óndirisin rawajlandırıw menen baylanıslı túrli iljardı qamtıp alǵan normativlik-huqıqıy hújjetlerde ulıwmalastırılıp, biz tárepimizden tórtinshi topar qalıplestirildi (4-keste).

4-keste

Ózbekstan Respublikada sanaat óndirisin rawajlandırıw menen baylanıslı túrli iljardı qamtıp alǵan normativlik—huqıqıy hújjetler kompleksi

№	Normativlik—huqıqıy hújjetler atı	Normativlik—huqıqıy hújjetler nomeri, sánesi jáne onı qabil etken shólkem atı
1	«O'zsanoateksport»AJ iskerligi natijeliligini jáne de asırıw iljaları haqqında	Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2017 jil 16 avgustdaǵı PQ-3220 -san Qararı
2	Sanaat kooperaciyasını jáne de rawajlandırıw hám talap joqarı bolǵan ónimler islep shıǵarıwdı keńeytiw iljaları haqqında	Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2019 jil 1 maydaǵı PQ-4302-san Qararı
3	Erkin ekonomikalıq zonalar iskerligin aktivlestiriw hám keńeytiwge tiyisli qosımsha iljalar haqqında	Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2016 jil 26 oktyabr degi PP-4853-san pármanı
4	Tender sawdaların shólkemlestiriwdi jetilistiriw iljaları haqqında	Ózbekstan Respublikası Ministrler Kabinetiniń 2000 jil 21 noyabr degi 456 -sanlı qararı
5	Islep shıǵarıwdı modernizaciyalaw, texnikalıq hám texnologiyalıq qayta úskenelewdi xoshametlewge tiyisli qosımsha iljalar haqqında	Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2007 jil 14 mart daǵı PP-3860 -sanlı pármanı
6	Xalıq aralıq shártnamalardı tastıyqlaw haqqında	Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 19. 06. 2017 PQ-3069 -san Qararı
7	Isbilermenlik iskerligin rawajlandırıwdı qollap-quwatlaw mámleket fondın shólkemlestiriw haqqında	O'zR Prezidentiniń 2017 jil 17 avgustdaǵı PQ-3225-san Qararı

8.	Jergilikli kirip etiwshi shólkemlerdi jáne de qollap-quwatlaw hám sırtqı ekonomikalıq iskerlikti jetilistiriw ilajları haqqında	O'zR Prezidentiniń 2017 jıl 21 iyun daǵı PQ-3077-san Qararı
9	Sawda-Sanaat Palatasınıń iskerligin jáne de jetilistiriw boyınsha qosımsha ilajlar haqqında	Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń, 23.01.2023 jıl daǵı PQ-15-san Qararı

Sonı atap ótiw kerek, mámleketimizde sanaat óndirisin rawajlandırıw, jańa industrial tarmaqlardı qalıplestiriw, sanaat kárxanaların modernizaciyalaw hám olardı qayta úskenelew, ónimler eksportın asırıw menen baylanıslı jumslar tikkeley investicion process penen baylanıslı. Sonday eken, sanaat óndirisin rawajlandırıwǵa tiyisli qabıl etilgen normativ aktlar tikkeley investiciya iskerligin júrgiziwge tiyisli shólkemlestirilgen-huqıqıy hújjetler menen tıǵız baylanıslı túrde islep shıǵılıwı hám bir-birin tolıqtırırıw tábiyǵıy. Ózbekstan Respublikasında da investiciya iskerligine tiyisli kóplegen normativ -huqıqıy hújjetler islep shıǵılǵan bolıp, olardıń eń tiykarǵısı bul “Investiciya iskerligi haqqında”ǵı Ózbekstan Respublikası Nızamı esaplanadı.

Juwmaqlaw. Ulıwmalastırıp aytqanda, sonı da aytıw kerek milliy sanaatı rawajlandırıwǵa tiyisli normativ hújjet, aktler hám basqa shólkemlestirilgen huqıqıy hújjetler, búgingi kúnde Ózbekstanda sanaat kárxanaların modernizaciyalaw, ónimler túrleri boyınsha islep shıǵarıúdı diversifikaciyawǵa erisiw, sırtqı bazarlarda jergilikli sanaat ónimleriniń básekige shıdamlılıǵın asırıw hám onıń kólemin arttırıw imkaniyatın beredi.

PAYDALANILGAN ÁDEBIYATLAR

1. Калмуратов Б. С. Тенденции и приоритетные направления развития промышленности региона //Бюллетень науки и практики. – 2021. – Т. 7. – №. 12. – С. 215-220.
2. Калмуратов Бахтияр Сейтмуратович, Бектурдиев Максет Бекбергенович Формирование инновационной стратегии развития в

конкурентной среде строительной индустрии // Бюллетень науки и практики. 2021. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-innovatsionnoy-strategii-razvitiya-v-konkurentnoy-srede-stroitelnoy-industrii> (дата обращения: 04.10.2024).

3. Kalmuratov B. S. Development strategy of an innovative management of the industrial complex of the Republic of Karakalpakstan //International Scientific Journal Theoretical & Applied Science. – 2021. – Т. 93. – №. 01. – С. 379.

4. Kalmuratov, B. S. "The current state of innovative development of the construction industry of the republic of Uzbekistan. ISJ Theoretical & Applied Science,(02 (82)), 455-463." (2020).

5. Калмуратов Б. С. и др. Инновационное развитие строительной отрасли как экономическая категория объекта управления //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2. – №. 2.

6. <https://lex.uz/docs/5841063>

7. <https://nrm.uz> ham <http://www.lex.uz> saytlar maʼlummatlari

8. <https://lex.uz/acts/29905>

Research Science and Innovation House